

**KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHDA YOSHLARNING HUQUQIY
MADANIYATINI OSHIRISH HAMDA DAVLAT BOSHQARUVIDA SHAFFOFLIK**

Abdumo‘minova Salomat Otabekovna

O‘zbekiston Milliy universiteti

Yurisprudensiya yo‘nalishi talabasi

el.pochta: salomatabdumuminova@gmail.com

Tel: (93) 344-45-00

Annotatsiya: *Ushbu maqolada korrupsiya, huquqiy madaniyat kabi tushunchalarga ta’rif, korrupsiyaga qarshi kurashish jarayonida yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish va davlat boshqaruvida shaffoflik tamoyillarini kuchaytirish masalalari, ta’lim tizimida qilingan choralar tahlil qilinadi. Yoshlarning huquqiy ongini shakllantirish, halollik qadriyatlarini targ‘ib etish va ochiqlikni ta’minlash orqali korrupsiyaning ildiziga zarba berish zarurligi ta’kidlab o‘tiladi. Maqolada shuningdek, O‘zbekistonda o‘tkazilgan V Toshkent aksilkorrupsiya forumi misolida xalqaro hamkorlik va zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati yoritilgan.*

Аннотация: *В статье даются определения таким понятиям, как коррупция и правовая культура, анализируются вопросы повышения правовой культуры молодёжи в процессе противодействия коррупции и укрепления принципов прозрачности в государственном управлении, а также меры, принимаемые в системе образования. Подчёркивается необходимость искоренения коррупции путём формирования правового сознания молодёжи, пропаганды ценностей честности и обеспечения открытости. Также в статье освещается важность международного сотрудничества и современных подходов на примере проведённого в Узбекистане V Ташкентского антикоррупционного форума.*

Annotation: *This article analyzes the definition of concepts such as corruption and legal culture, issues of increasing the legal culture of young people in the process of combating corruption and strengthening the principles of transparency in public administration, and measures taken in the education system. It emphasizes the need to strike at the root of corruption by forming the legal consciousness of young people, promoting the values of honesty and ensuring openness. The article also highlights the importance of international cooperation and modern approaches on the example of the V Tashkent Anti-Corruption Forum*

held in Uzbekistan.

Kalit soʻzlar: *korrupsiya, yoshlar, huquqiy madaniyat, shaffoflik, halollik, davlat boshqaruvi, ochiqlik, fuqarolik faolligi, xalqaro hamkorlik, huquqiy ong, halollik siyosati.*

Ключевые слова: *коррупция, молодежь, правовая культура, прозрачность, честность, государственное управление, открытость, гражданская активность, международное сотрудничество, правосознание, политика честности.*

Keywords: *corruption, youth, legal culture, transparency, honesty, public administration, openness, civic engagement, international cooperation, legal awareness, honesty policy*

“Korrupsiya” soʻzi lotincha “corruptio” soʻzidan olingan boʻlib, “buzilish”, “parchalanish” maʼnolarini bildiradi, mansabdor shaxsning oʻz mansabi boʻyicha berilgan huquqlarni shaxsiy boyish maqsadlarida bevosita suiisteʼmol qilishidan iborat amaliyot. Korrupsiya davlat organlari, jamoat tashkilotlari, taʼlim tizimi va hatto kundalik hayotda ham koʻrinishi mumkin. Uning eng asosiy oqibatlar — davlat boshqaruvida ishonchning pasayishi, iqtisodiy adolatsizlik, ijtimoiy tengsizlik va yoshlarning kelajakka boʻlgan ishonchining yoʻqolishidir. Shuningdek, “Korrupsiyaga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi qonunga asosan, korrupsiya — shaxsning oʻz mansab yoki xizmat mavqeyidan shaxsiy manfaatlarini yoxud oʻzga shaxslarning manfaatlarini koʻzlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish hisoblanadi.

Bugungi globallashuv davrida korrupsiya dunyo miqyosida eng xavfli ijtimoiy illatlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. U nafaqat iqtisodiy barqarorlikka, balki jamiyatdagi adolat va ishonch muhitiga ham katta zarar yetkazadi. Korrupsiya har qanday davlatning siyosiy, ijtimoiy va maʼnaviy rivojlanishiga toʻsiq boʻladi. Shu boisdan ham Oʻzbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurash davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biri sifatida belgilangan. Ayniqsa, oxirgi yillarda Oʻzbekistonda bu borada sezilarli oʻzgarishlar, yangicha yondashuvlar va amaliy natijalar koʻzga tashlanmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida davlat bir qancha yoʻnalishlar orqali oʻz siyosatini olib boradi, jumladan,

- aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish;

- davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlarni amalga oshirish;

- korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni o'z vaqtida aniqlash, ularga chek qo'yish, ularning oqibatlarini, ularga imkon beruvchi sabablar va shart-sharoitlarni bartaraf etish, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun javobgarlikning muqarrarligi prinsipini ta'minlash kabi asosiy yo'nalishlari bilan davlat korrupsiyani oldini olish kabi chora-tadbirlarini ko'radi [1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 6 iyuldagi "Korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatda bo'lish muhitini yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaviy omillarni keskin kamaytirish va bunda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni mamlakatimizda korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi murosasiz kurashishning ilg'or xalqaro standartlarga asoslangan tizimini joriy etish bo'yicha izchil choralar ko'rishga xizmat qilmoqda. Ilk bor korrupsiyaviy xavflarni aniqlash va tizimli tahlil qilish, ularni keltirib chiqaruvchi omillarni bartaraf etish uchun mas'ul bo'lgan alohida organ – Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi [2]. Davlat hokimiyati organlari va yirik xo'jalik yurituvchi sub'yektlarda korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Yaqindagina, 2025-yil, 23-oktabr kuni Toshkent shahrida "Muhokamalardan amaliy o'zgarishlar sari" shiori ostida o'tkazilgan yuqori darajadagi nufuzli, xalqaro tadbir — V Toshkent Aksilkorrupsiya forumi aynan shunday dolzarb mavzularga bag'ishlandi. Ushbu forum O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi tashabbusi bilan har yili o'tkaziladigan "Aksilkorrupsiya haftaligi"ning eng muhim voqeasidir [3]. Bu yilgi forumda nafaqat mamlakat ichidagi mutasaddilar, balki Germaniya, Sloveniya, Gruziya, Saudiya Arabistoni, BAA, Indoneziya, Ozarbayjon kabi 20 dan ortiq davlat vakillari, shuningdek Transparency International, BMT, Yevropa Ittifoqi va OSCE kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etgani — bu tadbirning xalqaro miqyosdagi ahamiyatini yanada oshirdi. Menimcha, eng muhim jihatlardan biri — bu forum shunchaki rasmiy yig'ilish emas, balki amaliy yechimlar maydoni bo'ldi. Unda korrupsiyani kamaytirish uchun sun'iy intellektdan foydalanish, kompliens nazoratini kuchaytirish va ta'lim orqali antikorrupsiya madaniyatini shakllantirish kabi dolzarb masalalar muhokama qilindi. Ayniqsa, korrupsiyaga qarshi kurashni ta'lim jarayonlaridan boshlash g'oyasi, yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish va bu yo'l bilan halollik

qadriyatini yosh avlod ongiga singdirish mumkinligi singari asosiy g'oyalar muhokama qilingani ayni muddao. Forum davomida bir qator muhim tashabbuslar ilgari surildi. Masalan, 2027 yilda BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasiga a'zo davlatlar konferensiyasini O'zbekistonda o'tkazish taklifi bildirilgani — mamlakatimizning global miqyosda tobora faol va mas'ul ishtirokchiga aylanayotganidan dalolat beradi. Ya'ni, aytmoqchimanki, davlatimiz rahbariyati korrupsiyani oldini olish bo'yicha yetarlicha choralarni amalga oshirishmoqda, yaqqol misol sifatida yuqorida ta'kidlaganimdek aytish mumkinki, xalqaro forumni o'tkazilganligi, shuningdek, yaqin 1 oy ichida viloyatlar hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida ham korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish borasida amalga oshirilayotgan ishlar ahvolini o'rganib, mas'ullarga amaliy yordamlar ko'rsatilmoqda.

Yoshlar mamlakatning kelajagi, davlat siyosatini davom ettiruvchi kuch sifatida jamiyatda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli ularning huquqiy madaniyatini oshirish, korrupsiyaga nisbatan murosasiz qarashni shakllantirish — korrupsiyaga qarshi kurashning eng samarali yo'llaridan biridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Korrupsiya – jamiyat taraqqiyotini izdan chiqaradigan xavfli illat. Unga qarshi kurashish – har bir fuqaroning burchidir." [4]. Huquqiy madaniyat — jamiyatning qonunchilik darajasi, mavjud qonunlardan aholining xabardorlik darajasi, fuqarolarning, mansabdor shaxslarning huquq normalariga rioya qilishi va ularni bajarmagan shaxslarga nisbatan murosasiz bo'lishi. Huquqiy madaniyat shartli ravishda jamiyat va shaxs huquqiy madaniyatiga ajratiladi. Jamiyatning huquqiy madaniyati huquqiy ongning huquqiy qonuniylikning, qonunlarni takomillashtirish va huquqiy tajribaning muayyan darajasini aks ettiradigan hamda imsoniyat huquq sohasida yaratgan butun boyliklarni qamrab oladigan ijtimoiy madaniyatning bir turi sifatida ko'riladi. Shaxsning huquqiy madaniyati jamiyat huquqiy madaniyatining uzviy tarkibiy qismi hisoblanadi. Yoshlarning huquqiy madaniyati yuqori bo'lsa, ular korrupsiyaning mohiyatini chuqur tushunadi, huquqbuzarlikka aralashmaydi va unga qarshi faol pozitsiya egallaydi. Shu nuqtai nazardan, yoshlarni huquqiy ongli, mas'uliyatli va adolatparvar etib tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Yoshlar faolligi korrupsiyaga qarshi kurashning muhim elementi hisoblanadi. Sababi, talabalar, volontyorlar, nodavlat tashkilotlar, yoshlar ittifoqlari tomonidan o'tkazilayotgan ijtimoiy loyihalar korrupsiyaga qarshi jamoatchilik nazoratini kuchaytiradi. Aksincha, korrupsiya avj olib ketgan davlatlarda ko'ramizki, xalq orasida "halol

mehnat bilan hech narsa erishib bo'lmaydi" degan notog'ri stereotip shakllanadi — bu esa eng xavfli oqibatlardan biridir.

Ta'lim tizimi ham yoshlar ongini shakllantiruvchi eng asosiy muhit desam adashmagan bo'laman. Davlat ta'limni boshqarish organlari va ta'lim muassasalari korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlarini inobatga olgan holda ta'lim muassasalarida huquqiy ta'lim va tarbiyaga, mutaxassislarni kasbiy tayyorlashning sifatini oshirishga, ta'lim dasturlarini doimiy ravishda takomillashtirib borishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqadi.

Shu sababli, oliy ta'lim muassasalarida ham "Korrupsiyaga qarshi kurashish - "Komplaens-nazorat" tizimini boshqarish" bo'limlari tashkil etilgani bunga yaqqol misoldir [5]. Ushbu bo'limlarning asosiy maqsadi korrupsiyaga qarshi immunitetni kuchaytirish hamda universitetlarda "Korrupsiyasiz ta'lim" konsepsiyasi asosida quyidagi ishlarni aniq va muntazam ravishda yo'lga qo'yishdan iborat:

- talabalar uchun anonim murojaat platformalari yaratilishi;
- baholash tizimining shaffofligi ta'minlanishi;
- elektron jurnal va raqamli hujjat aylanishi joriy etilishi;
- professor-o'qituvchilarning hamda talabalarning etika kodeksi ishlab chiqilishi kabi mexanizmlar ta'lim muassasalarida adolat va halollik muhitini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurash faqat davlat organlari yoki qonunchilik tizimining vazifasi emas. Bu har bir fuqaroning, ayniqsa yoshlarning burchi va mas'uliyatidir. Ta'lim tizimida qilingan yana bir o'zgarishni ko'rsatishimiz mumkin, ya'ni korrupsiyani kamaytirish maqsadida 2020-yilda tasdiqlangan Vazirlar Mahkamasining "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 824-son qarori asosida Oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimi, HEMIS platformasi joriy qilindi. Ushbu tizim orqali, talabalar hamda professor-o'qituvchilar o'rtasidagi manfaatlar to'qnashuvi, korrupsiya kabi holatlari kamayishiga hissa qo'shilmoqda [6]. Oddiygina misol qilib, universitetlarda bo'ladigan yakuniy imtihonlar-sessiyalarning baholash tizimi, imtihon topshirish chog'idagi shaffoflikni aynan shu tizim ko'rsatib beradi, ya'ni talaba to'g'ridan-to'g'ri HEMIS orqali imtihon topshiradi hamda bahosi ham avtomatik tarzda platformaga joylanadi.

Shu kabi ko'plab yangilanishlar, o'zgartirishlar amalga oshirilmoqda. Yoshlar o'zlarida halollik, adolat va vijdon tamoyillarini shakllantirsa jamiyatda

korrupsiyaning ildiz otishiga yo'l qolmaydi. Shu bois, har bir ta'lim muassasasida yoshlarning huquqiy bilimni oshirish, ularni korrupsiyaga nisbatan murosasiz ruhda tarbiyalash, huquqiy madaniyatni mustahkamlash orqali kelajakda halol va adolatli jamiyatni barpo etish mumkin [7].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni – O'RQ-419-son
2. PF-6257-son, "Korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatda bo'lish muhitini yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaviy omillarni keskin kamaytirish va bunda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident farmoni – 2021
3. <https://anticorruption.uz/uz> - maxsus sayti
4. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi". – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
5. PF-5847-son, "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni – 2019
6. VMQ-821-son, "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Vazirlar Mahkamasi Qarori – 2020
7. "Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni – O'RQ-931-son

